

YALPIZ (MENTHA PIPERITA) BIOLOGIYASI*Nasriyeva Rayxona Shavkat qizi**Buxoro davlat pedagogika inisituti**Biologiya ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi**nutffulayevarayxona@gmail.com**Tel:+998995680661*

ANNOTATSIYA: Yalpiz (*Mentha piperita*) — suv yalpizi va yalpiz o'rtasidagi gibridd. Yevropa va Yaqin Sharqda mahalliyashtirilgan o'simlik hozirda dunyoning ko'plab mintaqalarida keng tarqalgan. O'zbekistonda 4 turi: suv yalpiz, osiyo yalpizi, taxir (achchiq) **yalpiz** va jingalak yalpiz yovvoyi holda o'sadi.

АННОТАЦИЯ: Мята перечная (*Mentha piperita*) – гибрид мяты водной и мяты колосистой. Это растение, произрастающее в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время широко распространено во многих регионах мира. В Узбекистане в диком виде произрастают четыре вида: мята водная, мята азиатская, мята тахири (горькая) и мята курчавая.

ANNOTATION: Peppermint (*Mentha piperita*) is a hybrid between water mint and spearmint. The plant, native to Europe and the Middle East, is now widespread in many regions of the world. Four species grow wild in Uzbekistan: water mint, Asian mint, tahir (bitter) mint, and curly mint.

KALIT SO'ZLAR: Yalpiz (*Mentha piperita*), Mentol, Kimyoviy tarkibiy qismlar, Yalpiz moyi, Tadqiqot va sog'liqqa ta'siri, Tadqiqot va sog'liqqa ta'siri, Xavfsizlik, Standartlashtirish.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мята перечная (*Mentha ×piperita*). Ментол, Химический состав, Моя перечная мята, Исследования и влияние на здоровье, Исследования и влияние на здоровье, Безопасность, Стандартизация.

KEY WORDS: Peppermint (*Mentha piperita*), Menthol, Chemical constituents, Peppermint oil, Research and health effects, Research and health effects, Safety, Standardization.

KIRISH

Yalpiz (*Mentha piperita*) — suv yalpizi va yalpiz o'rtasidagi gibridd. Yevropa va Yaqin Sharqda mahalliyashtirilgan o'simlik hozirda dunyoning ko'plab mintaqalarida keng tarqalgan. U vaqti-vaqti bilan yovvoyi holatda uchraydi.

Yalpiz turkumi 25 tadan ortiq turni o'z ichiga olgan bo'lsa-da, eng ko'p ishlatiladigani *mentha×piperita* hisoblanadi. *M. × piperita* va *M. haplocalyx* ikkalasi ham mentol va mentonning manbalari sifatida tan olingan, pazandachilik va dorivor mahsulotlar uchun ishlatiladigan eng qadimgi o'tlar qatoriga kiradi. Yalpiz birinchi marta **1753-yilda Karl Linney** tomonidan Angliyada to'plangan namunalardan tasvirlangan; u uni alohida bir tur sifatida ko'rib

chiqdi, lekin hozirda u gibrid ekanligi aniqlangan. Bu o'tsimon, ildizpoyali, ko'p yillik o'simlik bo'lib, bo'yi 30–90 cm gacha o'sadi. Barglari uzunligi 4–9 cm kengligi 1.5–4 cm Gullari binafsharang, uzunligi 6–8 mm Gullash davri yozning o'rtalaridan oxirigacha davom etadi. Xromosoma soni o'zgaruvchan bo'lib, 2n soni 66, 72, 84 va 120 qayd etilgan. Yalpiz — tez o'sadigan o'simlik; bir marta unib chiqsa, atrofga juda tez tarqaladi.

Yalpiz — **labguldoshlar** oilasiga mansub ko'p yillik o'tsimon o'simliklar turkumi, dorivor va efirmoyli o'simlik. Shimoliy yarim sharning iliq iqlimli mintaqalarida 20-25 turi tarqalgan. Yevropa mamlakatlari, AQSH, Ukraina, Belarus va Shimoliy Kavkazda yalpizning taxir (achchiq) yalpiz va jingalak yalpiz, Xitoy, Hindiston, Braziliya va boshqalar mamlakatlarda dalayoki suv yalpiz turlari ekiladi. O'zbekistonda 4 turi: suv yalpiz, osiyo yalpizi, taxir (achchiq) yalpiz va jingalak yalpiz yovvoyi holda o'sadi, Poyasi tik shoxlangan, bo'yi 25–100 sm gacha, barglari qarama-qarshi joylashgan, rombsimon, nashtarsimon yoki tuxumsimon, gullari chala soyabonsimon to'pgulga yig'ilgan, binafsharang. May–oktabrda gullaydi. Yalpiz yorug'sevlar, namsevar o'simlik. Barglarida 2,5–3 %, gullarida 4–6 %, poyasida 0,3 % mentol (validolning tarkibiy qismi)ga boy bo'lgan efir moyi, shuningdek, flavonoidlar, vitaminlar, oshlovchi moddalar bor. Tibbiyotda yalpiz bargidan tayyorlangan tindirma (nastoyka) va damlamasidan ko'ngil ayniganda hamda o't haydovchi vosita sifatida foydalaniladi. Barglari va poyasidan olingan yalpiz moyi parfyumeriya, oziq-ovqat sanoatida va tibbiyotda, bahorda yangi chiqqan barglari oshko'k sifatida ishlatiladi. Vegetativ (bahorda ildizini bo'lib ekish) yo'li bilan ko'paytiriladi. O'zbekistonniig barcha viloyatlarida nam yerlarda, ariq va

daryo bo'ylarida o'sadi

Mentol— yalpiz hidli, taxir mazali rangsiz kristall. Mentol molekulasining 156, 26. 4 ta izomeri bor. Spirt, efir, xlorofrom, benzol, skipidar, sirka kislotada yaxshi, suvda yomon eriydi. M. kimyoviy reaksiyaga faol kirishadi. Sanoatda cho'l yalpizi moyidan olinadi. Sintetik yo'l bilan ham olish mumkin. Oziq-ovqat sanoatida likyor, konfet ishlab chiqarishda, atir-upa, tish yuvish vositalari tayyorlashda, farmatsevtikada validol va bormentl olishda ishlatiladi,

Kimyoviy tarkibiy qismlar

Yalpiz tarkibida mentol miqdori yuqori. Efir moyi tarkibida menton va karboksil efirlari, xususan, mentil asetat ham mavjud[26]. Qurtilgan yalpizda odatda 0,3-0,4% mentol (7-48%), menton (20-46%), mentil asetat (3-10%), mentofuranni (1-17%) ichiga olgan uchuvchi yog' mavjud. Yalpiz moyi tarkibidagi oz miqdorda bo'lgan birikmalar limonen, pulegon, karyofillen va pinen.

Yalpiz tarkibida eriotstrin, hesperidin va kaempferol kabi terpenoidlar va flavonoidlar mavjud.

Yalpiz moyi

Yalpiz moyi tabiiy pestitsidlarning yuqori konsentratsiyasiga ega. Ba'zi zararkunanda hasharotlarni, shu jumladan chivinlarni daf etishi ma'lum va bog'dorchilikda qo'llanadi. Bundan tashqari, kemiruvchilarni haydash uchun keng qo'llanadi. Yalpizdan olingan efir moyining kimyoviy tarkibi (*Mentha × piperita* L.) GC/FID va GC-MS tomonidan tahlil qilingan. Asosiy

tarkibiy qismlar mentol (40,7%) va menton (23,4%). Qo'shimcha komponentlar — mentil asetat, sineol, limonen, beta-pinen, beta-karyofilin.

Tadqiqot va sog'liqqa ta'siri

Yalpiz moyi irritabiy ichak sindromi uchun qisqa muddatli davolash potentsiali bo'yicha dastlabki tadqiqotlar ostida va an'anaviy tibbiyotda kichik kasalliklarda qo'llanishi taxmin qilingan. Yalpiz moyi va barglari mushak og'rig'i, asab og'rig'i, qichishishdan xalos bo'lish yoki xushbo'y hid sifatida qo'llanilganda sovutish ta'siriga ega. Yalpiz moyining yuqori dozalari (500 mg) shilliq qavatning qichishish xususiyati keltirib chiqarishi va ko'ngil aynishini keltirib chiqarishi mumkin.

Yalpiz ildizlari radiyni to'playdi, shuning uchun o'simlik radioaktiv ifloslangan tuproqni fitoremediatsiya qilishda samarali bo'lishi mumkin.

Xavfsizlik

Yalpizdan dorivor maqsadlarda foydalanish AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi tomonidan foydali yoki xavfsiz deb tasdiqlanmagan. Ehtiyotkorlik uchun yalpiz tarkibidagi pulegonning konsentratsiyasi 1% dan oshmasligi kerak (140 mg), yalpiz preparatlari kattalarda topikal qo'llanilganda, Yevropa dorilar agentligi tomonidan xavfsiz deb hisoblanadi. Suyultirilgan yalpiz efir moyi faqat bir necha tomchi miqdorda, og'iz orqali qabul qilinsa xavfsizdir.

Ba'zi yalpiz mahsulotlari zaharli metallar yoki boshqa almashtirilgan birikmalar bilan ifloslangan bo'lishi mumkin. Yalpiz moyini teriga surtish natijasida teri toshmasi, qichishish xususiyati yoki allergik reaksiyalar paydo bo'lishi mumkin, uni yosh bolalarning yuzi yoki ko'kragiga qo'llash nojo'ya ta'sirga olib kelishi mumkin. Yalpiz yog'i yoki kapsulalarni og'iz orqali qabul qilishning keng tarqalgan nojo'ya ta'siri jig'ildon qaynashi. Yalpiz mahsulotlarini og'iz orqali iste'mol qilish temir qo'shimchalari, siklosporin, yurak kasalliklari, yuqori qon bosimi uchun dorilar yoki oshqozon kislotasini kamaytiradigan dorilar bilan qo'llanilganda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Standartlashtirish

ISO 676 :1995 — nav va navlarning nomenklaturasi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi

ISO 5563 : 1984 — Mentha piperita Linnaeusning quritilgan barglari uchun spetsifikatsiya

Yalpiz moyi — ISO 856 : 2006

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi I jild o'simliklar va zamburug'lar

“Toshkent” -2009 "Chinor ENK"

2. Frampton, Alex. The Complete Illustrated Book of Herbs. The Reader's Digest Association, 2011. OCLC 748502326. Archived on 6 April 2017.

3. „Peppermint“. Botanical Online. 2018-yil 19-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2018-yil 19-mart.

4. Euro+Med Plantbase Project: *Mentha × piperita* Webarxiv andozasida xato: |url= qiymatini tekshiring. Bo'sh.

5. Mimica-Dukic, N.; Bozin, B. (2008). "Mentha L. species (Lamiaceae) as promising sources of bioactive secondary metabolites". *Current Pharmaceutical Design* 14 (29): 3141–50. doi:10.2174/138161208786404245. ISSN 1873-4286. PMID 19075696.

6. Hudz N, et al. *Mentha piperita*: Essential Oil and Extracts, Their Biological Properties and Uses — Bu maqola yalpizning efir moylari va ekstraktlari, biologik faoliyati va qo'llanilishi haqida keng sharh beradi. [PubMed Central](#)

7. Tafrihi M, et al. The Wonderful Activities of the Genus *Mentha*: Not Only Peppermint — *Mentha slumi* va uning turli turlari, shu jumladan *Mentha piperita* bo'yicha umumiy faoliyatlar sharhi. [PubMed Central](#)

8. Taherpour AA, Khaef S, Yari A, va boshqalar. Chemical composition analysis of the essential oil of *Mentha piperita* L. from Kermanshah, Iran by hydrodistillation and HS/SPME methods (*Journal of Analytical Science and Technology*, 2017) — efir moyining kimyoviy tarkibi va ekstraksiya metodlari haqida. [SpringerOpen](#)

Beigi M, et al. *Quantity and chemical composition of essential oil of Mentha piperita* — efir moyi hajmi va tarkibi bo'yicha empiric ma'lumotlar. [Taylor & Francis Online](#)